

Vol. II
No. 7
Septiembre - Diciembre
2024

PhD. Luis Antonio Rodríguez Gámez
Universidad José Martí de Latinoamérica. México
luisrdzg_6@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5017-8159>

Cómo citar este texto:

Rodríguez Gámez, L. A. (2024). La perspectiva neuroeducativa para la capacitación de docentes en inteligencia emocional. Revista Holón. Vol. II, No. 7. Septiembre - Diciembre. 2024. Pp. 4-15. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 10 de septiembre de 2024

Aceptado: 20 de octubre de 2024

Publicado: Septiembre - Diciembre 2024

Indexada y catalogado por:

LA PERSPECTIVA NEUROEDUCATIVA PARA LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

PhD. Luis Antonio Rodríguez Gámez
Universidad José Martí de Latinoamérica. México
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5017-8159>
luisrdzg_6@hotmail.com

RESUMEN

El presente artículo presenta una propuesta de capacitación con taller en Inteligencia Emocional (IE) dirigida a docentes. La necesidad de la presente propuesta da continuidad a una investigación previa y a un estudio sistemático del tema desde una perspectiva teórica y práctica. La investigación es de carácter mixto y se utilizaron técnicas como la observación, la encuesta y el procesamiento estadístico. Se profundizó en la indagación teórica para la elaboración de una propuesta dirigida a los docentes. Como resultado de la revisión documental y el análisis de los datos obtenidos de los docentes encuestados, se justifica un marco teórico y fundamentos conceptuales en el tema complejo de la IE y la perspectiva neuroeducativa. Se considera a la Neuroeducación un campo emergente y una herramienta innovadora donde la educación y la neurociencia colaboran, siendo esta última quien justifica la importancia de las emociones. Se logró verificar la importancia de la IE para el bienestar docente y para la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se revelan deficiencias en el desarrollo de la IE de los docentes en todos los niveles educativos y se evidencia la necesidad de sensibilización y formación en este ámbito. La principal aportación del artículo es una propuesta orientada a la sensibilización y formación emocional en el ejercicio docente tanto a nivel básico como superior. De esta forma, se establecieron nuevos vínculos que facilitan la adquisición de herramientas y competencias relacionadas con la IE, que son indispensables para tomar decisiones y resolver problemas de manera creativa.

Palabras clave: Capacitación, educación, docente, emociones, enseñanza, aprendizaje.

THE NEUROEDUCATIONAL PERSPECTIVE FOR TEACHER TRAINING EMOTIONAL INTELLIGENCE

Abstract

This article presents a proposal for a training workshop on Emotional Intelligence (EI) aimed at teachers. The need for this proposal gives continuity to previous research and a systematic study of the topic from a theoretical and practical perspective. The research is of a mixed nature and techniques such as observation, surveys and statistical processing were used. Theoretical research was deepened to develop a proposal aimed at teachers. As a result of the documentary review and analysis of the data obtained from the surveyed teachers, a theoretical framework and conceptual foundations are justified in the complex topic of EI and the neuroeducational perspective. Neuroeducation is considered an emerging field and an innovative tool where education and neuroscience collaborate, with the latter justifying the importance of emotions. The importance of EI for teacher well-being and for the effectiveness of the teaching-learning process was verified. Deficiencies in

the development of EI in teachers at all educational levels are revealed and the need for awareness and training in this area is evident. The main contribution of the article is a proposal aimed at emotional awareness and training in teaching at both basic and higher levels. In this way, new links were established that facilitate the acquisition of tools and skills related to EI, which are essential for making decisions and solving problems creatively.

Keywords: Training, education, teacher, emotions, teaching, learning.

A PERSPECTIVA NEUROEDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Resumo

Este artigo apresenta uma proposta de formação com oficina sobre Inteligência Emocional (IE) voltada para professores. A necessidade desta proposta dá continuidade a pesquisas anteriores e a um estudo sistemático do tema numa perspectiva teórica e prática. A pesquisa é de natureza mista e foram utilizadas técnicas como observação, levantamento e processamento estatístico. A investigação teórica foi aprofundada para desenvolver uma proposta voltada aos professores. Como resultado da revisão documental e da análise dos dados obtidos junto aos professores pesquisados, justifica-se um referencial teórico e fundamentos conceituais sobre o complexo tema da IE e a perspectiva neuroeducacional. A neuroeducação é considerada um campo emergente e uma ferramenta inovadora onde colaboram a educação e a neurociência, sendo esta última a que justifica a importância das emoções. Foi possível verificar a importância da IE para o bem-estar docente e para a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. São reveladas deficiências no desenvolvimento da IE dos professores em todos os níveis educativos e é evidente a necessidade de sensibilização e formação nesta área. A principal contribuição do artigo é uma proposta que visa a sensibilização e a formação emocional na docência tanto no nível básico como no superior. Desta forma, foram estabelecidos novos vínculos que facilitam a aquisição de ferramentas e competências relacionadas com a IE, essenciais para a tomada de decisões e resolução de problemas de forma criativa.

Palavras-chave: Formação, educação, professor, emoções, ensino, aprendizagem.

LA PERSPECTIVE NEUROEDUCATIONALE POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Résumé

Cet article présente une proposition de formation avec un atelier sur l'Intelligence Émotionnelle (IE) destiné aux enseignants. La nécessité de cette proposition donne une continuité aux recherches antérieures et à une étude systématique du sujet d'un point de vue théorique et pratique. La recherche est de nature mixte et des techniques telles que l'observation, l'enquête et le traitement statistique ont été utilisées. L'investigation théorique a été approfondie pour élaborer une proposition destinée aux enseignants. À la suite de la revue documentaire et de l'analyse des données obtenues auprès des enseignants interrogés, un cadre théorique et des fondements conceptuels sont justifiés sur le thème complexe de l'IE et de la perspective neuroéducative. La neuroéducation

est considerada como un domaine émergent et un outil innovant où l'éducation et les neurosciences collaborent, cette dernière étant celle qui justifie l'importance des émotions. Il a été possible de vérifier l'importance de l'IE pour le bien-être des enseignants et pour l'efficacité du processus d'enseignement-apprentissage. Des lacunes sont révélées dans le développement de l'IE des enseignants à tous les niveaux d'enseignement et le besoin de sensibilisation et de formation dans ce domaine est évident. La principale contribution de l'article est une proposition visant à accroître la sensibilisation et la formation émotionnelle dans l'enseignement, tant au niveau de base qu'au niveau supérieur. De cette manière, de nouveaux liens ont été établis qui facilitent l'acquisition d'outils et de compétences liés à l'IE, essentiels pour prendre des décisions et résoudre les problèmes de manière créative.

Mots clés : Formation, éducation, enseignant, émotions, enseignement, apprentissage.

INTRODUCCIÓN

La neuroeducación es un campo emergente y una herramienta innovadora donde la neurociencia y la educación colaboran. Es una disciplina que se encuentra en plena construcción como resultado del entrecruzamiento de los aportes de las neurociencias y de las ciencias de la educación (Paterno, 2014).

Actualmente ser docente implica un mayor compromiso por el nivel de exigencia que se solicita, lo anterior y otros factores tanto personales como profesionales pueden provocar desequilibrios emocionales haciendo indispensable el desarrollo de competencias emocionales. Fernández (2016), ofrece una síntesis de los factores que desencadenan desequilibrios emocionales en los docentes y los sistematiza en: factores en relación educativa, factores de la organización y factores de carácter personal.

Para Solórzano Álava et. al. (2024) la neurociencia se ha convertido en una herramienta ampliamente adoptada por la mayoría de los formadores en sus cátedras, al posibilitar la utilización de recursos actualizados e innovadores que estimulan el proceso de aprendizaje.

La educación está experimentando un giro hacia lo afectivo de ahí la importancia de nuestra constante capacitación, autoevaluación y reflexión para potenciar nuestras prácticas en el contexto educativo donde nos desarrollamos (Palomo Martínez y Rodríguez Gámez, 2024). Entre los aspectos revisados y actualizados por diversos autores, se ha considerado la Inteligencia Emocional del docente como un componente fundamental para la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Autores como Hermitaño Cuenca y Zanabria Vargas (2024) concluyeron en su artículo de revisión que existe una deficiencia en la Inteligencia Emocional de los docentes, tanto a nivel básico como superior destacando la necesidad de integrar este aspecto en la formación docente. Además, siguiendo a Costa Rodríguez, Palma Leal y Salgado Farías (2021), se observa que, aunque existen varios programas orientados al desarrollo de habilidades sociales para el alumnado, no se enfocan en los docentes. En cambio, la meta principal de la formación docente parece ser preparar a los estudiantes para ingresar a una sociedad laboral, competitiva e individualista.

A esta investigación le antecede el proyecto de Palomo Martínez y Rodríguez Gámez (2024), se realizó una evaluación inicial de la Inteligencia Emocional (IE) de un grupo de docentes de educación primaria, dada la situación problemática que se presentaba en el contexto educativo. Los resultados permitieron obtener un diagnóstico, que se utilizó para elaborar una propuesta de estrategias para la mejora de competencias docentes en IE, la cual fue diseñada en la etapa siguiente del proceso de investigación. Una vez diseñada la propuesta fue enviada a los maestros, que voluntariamente participaron en el proyecto, en forma de infografías para llevar a cabo, en primera fase, el proceso de sensibilización del docente.

Debe destacarse que se han escrito valiosos trabajos sobre Inteligencia Emocional en diferentes campos enfocándose en alumnos, docentes, directivos, en los diferentes niveles educativos y evaluando su relación con otras variables como: manejo del estrés, síndrome de burnout, resiliencia, desempeño laboral, capacidad profesional docente, evaluación de desempeño, mejores prácticas educativas, gestión de herramientas virtuales (por mencionar algunas) no obstante, con la aportación de esta investigación se pretende impulsar la importancia de Inteligencia Emocional en docentes como profesionales e individuos.

El presente estudio contribuye a un mejor abordaje, conocimiento y comprensión de la Inteligencia Emocional por parte de los docentes; los resultados obtenidos aportarán un marco de referencia y será un antecedente para nuevos estudios, ofreciendo una propuesta dirigida a los profesionales de la educación.

Se aporta una sistematización teórica y estudio del contexto educativo, además de la integración de diversos recursos de información basadas en conocimientos y manejo de Inteligencia Emocional que contribuyen a la mejora de competencias del docente con una propuesta de Taller de Inteligencia Emocional. La propuesta de capacitación a docentes se deriva, en consecuencia, de los resultados y perspectivas de la investigación y está fundamentada en la literatura consultada tras una revisión documental e interpretación y comprensión de textos y se justifica con el marco conceptual y fundamentos conceptuales que se presentarán más adelante.

METODOLOGÍA

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos empíricos y teóricos. Es una investigación educativa, aplicada, en la cual se utilizaron técnicas como la entrevista semiestructurada, la sistematización y análisis de la literatura dedicada al tema, así como el método cuantitativo no experimental en la aplicación de la encuesta, con procesamiento estadístico en la muestra y predominio en la interpretación y validación de los datos desde el enfoque interpretativo crítico, en correspondencia con las exigencias del proceso investigativo mismo.

Marco conceptual

Las bases teóricas de la investigación se relacionan con la necesidad de integrar aspectos esenciales que permiten considerar los avances de las neurociencias aplicados a la educación, a la capacitación de los docentes con base en la comprensión de conceptos centrales como neuroeducación, Inteligencia Emocional y competencias emocionales.

Las neurociencias nacen como un paraguas epistemológico que reúne a diferentes disciplinas (física, psicología, filosofía, medicina, biología, química, entre otras) con la intención de conocer la estructura, la función, el desarrollo, la bioquímica, el funcionamiento neuronal y la patología del sistema nervioso, así como la forma en que sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta (Blakemore, Frith y Marina, 2011). La aplicación de esta disciplina a las ciencias de la educación constituye la llamada neuroeducación.

La neuroeducación es un campo emergente y una herramienta innovadora donde la neurociencia y la educación colaboran. Es una disciplina que se encuentra en plena construcción como resultado del entrecruzamiento de los aportes de las neurociencias y de las ciencias de la educación (Paterno, 2014).

Para Solórzano Álava et. al (2023) la neurociencia se ha convertido en una herramienta ampliamente adoptada por la mayoría de los formadores en sus cátedras, al posibilitar la utilización de recursos actualizados e innovadores que estimulan el proceso de aprendizaje. De acuerdo con López Cassá et. al (2019), la neurociencia justifica la importancia de las emociones en la educación por su capacidad para mejorar aspectos básicos del aprendizaje como la atención, la memoria y la motivación.

El término Inteligencia Emocional le es atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral titulada Un estudio de las emociones. Sin embargo, este término había aparecido antes en textos de Leuner (1966). Greenspan presentó en 1989 un modelo de IE, seguido por Salovey y Mayer (1990) estos últimos estructuraron su concepto de IE a partir de la propuesta de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero sería con la publicación del libro de Daniel Goleman, publicado en 1995, cuando surgen numerosas publicaciones que lo hicieron muy popular.

Goleman (1995) definió el concepto de IE como la habilidad de motivarse a uno mismo, persistir en el esfuerzo a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, posponer las recompensas, regular los estados de ánimo, evitar que la ansiedad interfiera con el pensamiento racional y, por último, pero no menos importante, tener la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Es importante, además, tener conocimiento acerca de estas bases conceptuales para poder establecer estrategias que contribuyan al bienestar del docente, en ese sentido, Narváez (2019) plantea promover el desarrollo de la Inteligencia Emocional, ya que esto permite el afrontamiento del estrés que puede ser causado por la sobre exigencia laboral, física y mental.

Sobre la Teoría de inteligencias múltiples, Howard Gardner a través de su investigación llegó a la conclusión que no existe un solo tipo de inteligencia, sino una multiplicidad de inteligencias. Gardner (1983) contribuye al cambio de paradigmas, al definir a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos para una o más culturas. Gardner también plantea que la inteligencia se forma a lo largo de la vida, y no se nace siendo inteligente. La primera clasificación constaba de siete inteligencias múltiples (lingüística, musical, espacial, lógico-matemática, corporal-cinestésica, interpersonal e intrapersonal), clasificación que posteriormente sería ampliada (Gardner, 1995).

Se han elaborado numerosos modelos teóricos sobre la Inteligencia Emocional entre ellos se distinguen

tres: el modelo de habilidad de Mayer y Salovey, el modelo mixto de Reuven Bar-On y el modelo mixto de Daniel Goleman. Aunque diferentes en su enfoque, estos modelos convergen en la importancia de las habilidades emocionales para el desarrollo personal y social, además, cada uno aporta una perspectiva única de acuerdo a las habilidades, dimensiones o competencias en que se centran.

Goleman (1995), psicólogo y periodista estadounidense con invaluable vista comercial, es uno de los autores más destacados en el estudio de la Inteligencia Emocional, tras publicar el libro *Emotional Intelligence* convirtió estas dos palabras en un término más conocido y lo definió como la habilidad de motivarse a uno mismo, persistir en el esfuerzo a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, posponer las recompensas, regular los estados de ánimo, evitar que la ansiedad interfiera con el pensamiento racional y, por último, pero no menos importante, tener la capacidad de empatizar y confiar en los demás.

A partir de diferentes teorías sobre IE autores como Mayer y Salovey, Reuven Bar-On, Daniel Goleman, Bisquerra y Fernandez-Berrocal y Extremera se distinguen por exponer algunos de los numerosos modelos de teorías sobre Inteligencia Emocional. Este concepto se ha desarrollado a partir de investigaciones en campos como la inteligencia, la teoría de la personalidad y la psicología evolutiva (Cárdenas Manrique, 2022).

Según Gardner (1995), como se cita en Armstrong (2015, pp.18-20), existen ocho tipos de inteligencias: Inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, cinético, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. De la unión de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal surge la Inteligencia Emocional en el modelo de Goleman (1995) (Bisquerra, 2009, p. 121). Ambos tipos de IE son esenciales para una vida social y personal equilibrada, contribuyendo a una mayor efectividad en las relaciones y un manejo de las emociones en diversas situaciones. La inteligencia emocional intrapersonal también conocida como inteligencia personal, es la capacidad de comprenderse mejor a uno mismo, de apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. La inteligencia emocional interpersonal también llamada inteligencia social, es la capacidad de entender e interrelacionarse con los demás eficazmente, así como comprender las intenciones, deseos y motivaciones de otras personas.

Los principales componentes que integran la Inteligencia Emocional son los siguientes: Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional), Autocontrol emocional (o autorregulación), Automotivación, Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía) y Relaciones interpersonales (o habilidades sociales).

- Autoconocimiento: Implica conocer e identificar nuestras emociones, pero también sus efectos.
- Autocontrol: Gestión de las emociones, involucra el poder controlar y manejar de manera adecuada nuestros impulsos.
- Automotivación: Es la capacidad que nos impulsa, mediante el uso adecuado de nuestras emociones, a alcanzar nuestras metas.
- Empatía: Conocimiento de las emociones ajenas y capacidad para entenderlas. Habilidades

sociales: Implica la capacidad de relacionarse con otras personas y saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás.

- Habilidades sociales: Implica la capacidad de relacionarse con otras personas y saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás.

RESULTADOS

Para esta investigación, se ha elegido el modelo mixto de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman como marco teórico para desarrollar un taller dirigido a docentes. Este modelo es particularmente relevante debido a su énfasis en competencias clave como el autoconocimiento, la automotivación, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales, las cuales son fundamentales para mejorar la interacción y el bienestar en el entorno educativo.

El taller se diseñó con el objetivo de fortalecer estas competencias en los docentes, proporcionando herramientas prácticas que les permitan gestionar sus emociones de manera más efectiva que impacten en mejores relaciones personales y profesionales.

Propuesta de capacitación con taller

Se tomó la decisión de estructurar la capacitación en cuatro fases:

Fase I. Inteligencia Emocional.

Dedicada a la presentación del taller, la formación del clima de trabajo en el grupo, aplicación de un test para medir la Inteligencia Emocional de los participantes, una exposición dada por un facilitador y una actividad empleando la herramienta digital *Mentimeter*, lo anterior con el objetivo de contribuir a un mejor abordaje, conocimiento y comprensión de la Inteligencia Emocional.

Fase II. Herramientas para trabajar la Inteligencia Emocional.

El objetivo es poner en práctica las competencias emocionales del modelo de Goleman a través de dinámicas donde los participantes podrán valorar y experimentar las dimensiones de Inteligencia Emocional: autoconocimiento (o conciencia emocional), automotivación, autorregulación (autocontrol emocional), empatía (o reconocimiento de emociones en los demás) y habilidades sociales (o relaciones interpersonales).

Fase III. Actividades extra.

En esta fase se exponen dos actividades: Autoevaluación y Compromiso. El objetivo de esta fase es proponer la autoevaluación de los participantes y que establezcan un compromiso con el desarrollo de

competencias en Inteligencia Emocional.

Fase IV. Actividades post taller.

Al igual que en la fase anterior, en esta fase se presentan dos actividades. El objetivo es que el docente integre sus conocimientos en Inteligencia Emocional en una planeación didáctica.

DISCUSIÓN

En la actualidad en muchos países de Europa y Latinoamérica, se vienen implementando una serie de estrategias para lograr el desarrollo de las habilidades socioemocionales y mejorar el desempeño profesional y personal de los docentes.

Se ha evidenciado la importancia de la Inteligencia Emocional en el ejercicio docente en los diferentes niveles educativos, pues sus altos niveles percibidos se relacionan positivamente con importantes variables, tales como: manejo del estrés, síndrome de burnout, resiliencia, desempeño laboral, capacidad profesional docente, evaluación de desempeño, mejores prácticas educativas, gestión de herramientas virtuales, por mencionar algunas.

En lo que respecta a la sensibilización y capacitación docente en Inteligencia Emocional, Pincay Aguilar, Calendario Suarez y Castro Guevara (2018) en su investigación como conclusión relevante se estableció que mientras mayor son los niveles de Inteligencia Emocional, mayor es el desempeño laboral de los docentes. Mientras que, Gutierrez Arteaga (2018) concluyó que el maestro no tiene conocimiento sobre las competencias de su desempeño, debido a que él debe evaluar, planificar, mantener la comunicación con el entorno escolar, por lo que se requiere que se actualicen las competencias de carácter emocional.

La revisión documental de Vergara Martínez et. al. (2023) confirma que el docente se hace cargo de una responsabilidad invaluable en el proceso formativo integral, siendo requerido como punto de partida su sensibilización y la propia formación emocional para alcanzar los magnos objetivos asignados a su función.

Resulta muy oportuna la posición de Méndez Laureano (2020), quien destaca la importancia de mantener altos niveles de Inteligencia Emocional y, por ello, la necesidad de la capacitación con talleres de Inteligencia Emocional, además de la creación de instrumentos más adaptados a la realidad del centro educativo para un estudio más cercano.

Si ya es conocida la importancia de la Inteligencia Emocional para el bienestar del docente, es esencial promover su desarrollo; dada su influencia en la calidad educativa, en la reflexión práctica, cognitiva, afectiva, metacognitiva y en las críticas reflexivas por parte de los docentes (Seydi Shahivand y Moradkhani, 2020), es un componente crucial de un educador para la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje (Ismail, Nopiah y Rasul, 2020); así como en el rendimiento académico de los estudiantes (Sánchez, 2021).

Arteaga Cedeño, et al. (2023) mencionan que resulta fundamental diseñar, implementar y evaluar la formación que el profesorado reciba en educación emocional, centrándose en que dicha formación debe considerar las necesidades, intereses y características de los participantes y del entorno en donde se va a impartir, así como también, debe contemplar estrategias y recursos que garanticen su efectivo desarrollo.

Por último, Hermitaño Cuenca y Zanabria Vargas (2024) tras la revisión de 23 artículos científicos, concluyeron que existe una deficiencia en la IE de los docentes, tanto a nivel básico como superior señalando la necesidad de este aspecto en la formación docente.

CONCLUSIONES

Al comprender mejor nuestras emociones y las de los demás, estamos mejor equipados para gestionar conflictos, fomentar relaciones positivas y apoyar el desarrollo emocional de nuestros alumnos. La Inteligencia Emocional no solo mejora nuestra calidad de vida como docentes, sino que también tiene un impacto positivo directo en el éxito académico y personal de nuestros estudiantes.

La propuesta de taller de esta investigación invita a reflexionar sobre la importancia del autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Además, la mayoría de las herramientas para trabajar la Inteligencia Emocional descritas en la propuesta de taller de esta investigación pueden ser implementadas en el aula a nuestros alumnos para cultivar un ambiente emocionalmente seguro y propicio para el aprendizaje.

Actualizar a directivos y maestros en el tema de Inteligencia Emocional es crucial porque se ha evidenciado en muchas investigaciones su importancia en el ejercicio docente en los diferentes niveles educativos, pues altos niveles percibidos se relacionan positivamente con importantes variables, tales como: manejo del estrés, síndrome de burnout, resiliencia, desempeño laboral, capacidad profesional docente, evaluación de desempeño, mejores prácticas educativas, gestión de herramientas virtuales, por mencionar algunas, actualizarse en este tema no solo beneficia a los directivos y maestros, sino que también tiene un impacto directo en la experiencia educativa de los estudiantes y en el funcionamiento general de la escuela.

Por último, es de destacar que la propuesta de esta investigación es susceptible a ser continuada en la práctica, quedan abiertas muchos aspectos a revisar, profundizar e interpretar, abriendo una puerta al futuro de los estudios acerca de la importancia que tiene la Inteligencia Emocional en la formación del docente.

En sentido propositivo, a partir de los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación, se recomienda a los docentes, generar espacios de trabajo donde incluyan los conocimientos acerca de Inteligencia Emocional y diseñen objetivos para su utilización mediante herramientas neurodidácticas. En el mismo sentido, los directivos de planteles educativos podrían considerar la inclusión de temas de Inteligencia Emocional en el programa de capacitación a docentes, basándose en evidencias que tienen un impacto significativo en el entorno escolar, creando en las aulas un ambiente favorable, de confianza y colaborativo.

REFERENCIAS

- Armstrong, T. (2015). *Inteligencias múltiples en el aula. Guía práctica para educadores*. México: Paidós Educador.
https://proassetspdlcom.cdnstatics2.com/usuaris/libros_contenido/arxius/37/36195_INTELIGENCIAS_MULTIPLES_AULA.pdf
- Arteaga Cedeño, W. L., Molinero González, P., Redondo Pacheco, J., Puertas Flores, C. (2023). Análisis del diseño, implementación y evaluación de programas de intervención en educación emocional dirigidos al profesorado. In *Actas del XI Congreso Internacional de Psicología y Educación: Bienestar psicológico y digitalización: el gran reto de la psicología hoy*. (pp. 394-404). Dykinson.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9576494>
- Bisquerra, R. (2009). *Psicopedagogía de las emociones*.
- Blakemore, S. J., Frith, U., Marina, J. A. (2007). *Cómo aprende el cerebro: las claves para la educación*.
<http://www.actualidadeducativa.es/wp-content/uploads/2011/02/C%C3%B3mo-aprende-el-cerebro.doc>
- Cárdenas Manrique, B. (2022). *La enseñanza lúdica mejora la inteligencia emocional en niños de inicial de una institución educativa pública en Abancay, 2022*.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/98036>
- Costa Rodriguez, C., Palma Leal, X., Salgado Farías, C. (2021). Docentes emocionalmente inteligentes. Importancia de la Inteligencia Emocional para la aplicación de la Educación Emocional en la práctica pedagógica de aula. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 47(1), 219-233.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052021000100219&script=sci_arttext&tlng=pt
- Fernández, P. (2016). *La inteligencia emocional y la educación de las emociones desde el modelo de Mayer y Salovey*. México: Editorial Trillas.
- Gardner, H. (1983). *Frames of the Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.
- Gadner, H. (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Paidós
<https://www.logromimeta.es/wp-content/uploads/2015/10/INTELIGENCIAS-MULTIPLES-EN-EL-AULA-16-HORAS.pdf>
- Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Porqué es más importante que el coeficiente intelectual. *Kairos*.
- Gutierrez Arteaga, R. A. (2018). Efecto de un programa de inteligencia emocional en el rendimiento laboral de los docentes y administrativos del IESTP-" Víctor Andrés Belaunde"-SCH, 2017.
<https://core.ac.uk/download/pdf/231102517.pdf>
- Hermitaño Cuenca, R. E., Zanabria Vargas, E. (2024). Importancia de la inteligencia emocional en la capacidad

profesional de los docentes. *Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 8(32), 393–405.

<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.731>

Ismail, K., Nopiah Z. M., & Rasul, M. S. (2020). Emotional intelligence and work performance among vocational teachers. *Journal of Technical Education and Training*, 12(3), 106-117.

<https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/5969>

Leuner, B. (1966). Emotionale intelligenz und emanzipation (Emotional intelligence and emancipation.). *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatry*, 15, 196-203.

López Cassá, E., Pérez Escoda, N., Jiménez Hernández, A. S. & Iglesias Villarán, M. I. (2019). La educación emocional en los centros educativos: un derecho ineludible. *La convención sobre los derechos del niño a debate*, 30, 557-571.

Méndez Laureano, E. J. (2020). *Inteligencia emocional y desempeño laboral de los docentes de una IE pública del distrito El Porvenir en Trujillo 2020*. [Tesis de maestría en administración de la educación] Universidad César Vallejo.

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/48490>

Narváez López, O. A. (2019). Revisión teórica documental sobre el estrés laboral y el impacto de las estrategias de afrontamiento para la prevención y manejo del estrés. *Boletín Informativo CEI*, 6(3), 15–24.

<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/2103>

Palomo Martínez, L. N., Rodríguez Gámez, L. A. (2024). Las competencias de inteligencia emocional de los docentes: su comprensión en perspectiva neuroeducativa. *Revista Holón*, 2(5), 59-70. Universidad José Martí de Latinoamérica.

<http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/8092>

Paterno, R. (2014). Luces y penumbras de la neuroeducación. *Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas corporales*, 39(39), 122-126.

https://www.cicep.cl/congreso2014/Contenidos_Congreso.pdf#page=122

Pincay Aguilar, I., Calendario Suarez, G., Castro-Guevara, J. (2018) Inteligencia emocional en el desempeño docente. *Psicología unemi*, 2(2), 32-40.

<http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/view/699/595>

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, cognition and personality*, 9(3), 185-211.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>

Sánchez, A. M. (2021). Emotional competences and academic performance in students of Primary Education. *Psychology, Society and Education*, 11(1), 15-25.

<https://doi.org/10.25115/psye.v11i1.1874>

Seydi Shahivand, E., Moradkhani, S. (2020). The relationship between EFL teachers' trait emotional intelligence and reflective practices: A structural equation modeling approach. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 14(5), 466-480.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17501229.2019.1620241>

Solórzano Álava, W. L., Rodríguez Rodríguez, A., García Rodríguez, R., Mar Cornelio, O. (2024). La neuroeducación en la formación docente. *Revista Científica De Innovación Educativa Y Sociedad Actual "ALCON"*, 4(1), 24-36.

<http://soeici.org/index.php/alcon/article/view/63>

Vergara Martínez, S. M., Camargo Silva, A. L., Acevedo Tarazona, C. S., Jiménez Ruíz, L. K. (2023). El rol del docente en el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en el contexto educativo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 7850-7869.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5922

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.